

ОНКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРДА ХИМИЯТЕРАПИЯНИНГ БУЙРАКЛАРГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.

Закиров Музаффар Рахимджанович., Рузибаев Рашид Юсупович., Хаджиев Шухрат Азатович., Каримов Расулбек Хасанович.
Урганч давлат тиббиёт институти.

Мавзунинг долзарблиги: бугунги кунда онкологик касалликлар ичида самарали усул сифатида химиятерпаия усули ривожланган бўлиб, даво муолажаларидан кейин организмдаги буйракларга салбий таъсир қилиб келмоқда.

Бу таъсирлардан бири – организмдаги буйракларга бўладиган зарарлардир, яъни химиотерапевтик препаратлар организмга кирганда, улар бир қатор салбий таъсирлар кўрсатиши мумкин, шу жумладан буйракларнинг функциясига ҳам. Жумладан, токсик таъсир. Бу ўз навбатида химиотерапевтик препаратлар баъзида буйраклардаги шишлар ва захарланишлар билан боғлиқ бўлади. Улар буйракларнинг гломерулаларини, яъни буйракнинг асосий фильтрация механизмлари захарлаши ёки бу органнинг бошқа тўқималарини зарарлаши мумкин. Шунингдек, гидратация (сувсизланиш) ва электролитлар балансининг бузилиши. Бунда химиотерапия даврида организмда сувсизланиш ва электролитлар балансининг бузилиши буйракларнинг ишлашини қийинлаштириши мумкин. Бу ҳолат химиотерапевтик препаратлар билан бирга, юқори дозалардаги даволаш ёки узоқ давом этиши ҳамда юқори ҳарорат ва худди шунга ўхшаш ҳолатларга боғлиқ бўлиши мумкин.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида Урганч шаҳрида яшовчи онкологик касалликлар билан касалланиб химиятерапия олган беморлар ўрганилди.

Олинган натижалар: онкологик касалликга учраган беморларнинг кўпчилигида нефротоксик таъсир кузатилган, яъни буйрак тўқималарига захарли таъсир қилиши, буйракнинг фильтрация тизимини, шунингдек гломерулалар зарарланиши, организмнинг сувсизланиши ва электролитлар балансининг бузилиши кузатилган.

Хулоса: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, химиятерапиянинг буйракларга токсик таъсири турли даражада бўлиши ва бу таъсирлар баъзи ҳолларда ўлимга олиб келиши мумкин. Шу сабабли, нефротоксик таъсир қилувчи препаратларни врач назорати остида олиш, сувни кўп ичиш, диетани тўғри танлаш, буйракларнинг фаолиятини доимий текшириш ва организмга тегишли

муаммоларга эрта таъхис қўйиш химиотерапиянинг салбий таъсирларини минималлаштиришда муҳим чоралар ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов Р. Х. и др. ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ //Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
2. Каримов Р. Х. и др. ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
3. Каримов Р. Х. и др. ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
4. Сатликов Р. К. и др. ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ //Монография:- Т.:“O ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2022. – Т. 84.
5. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беги касаллиги, уни даволаш усуллари ҳамда асоратлари (адабиётлар шарҳи). – 2022.
6. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., Мадаминов, Ф. А., & Мадаминов, А. С. (2024). СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОГО ТРАКТА ПРИ СОЧЕТАНИИ АНТИБИОТИКОВ С ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(12), 107-109.
7. Сатликов, Р. К., Юлдашев, Б. С., Закиров, Ш. Ю., & Каримов, Р. Х. ИЗУЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ.
8. Закиров, М., Рузибаев, Р., & Каримов, Р. (2026). КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ. JANUBIY OROL VO'YI TIBBIYOT JURNALI, 2(2), 159–165. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19559883>